

REÚSO AGRÍCOLA DE EFLUENTE AQUÍCOLA: VIABILIDADE E RISCOS DE SALINIZAÇÃO NO SEMIÁRIDO POTIGUAR

REUTILIZACIÓN AGRÍCOLA DE EFFLUENTES ACUÍCOLAS: VIABILIDAD Y RIESGOS DE SALINIZACIÓN EN LA REGIÓN SEMIÁRIDO DE POTIGUAR

AGRICULTURAL REUSE OF AQUACULTURE EFFLUENT: FEASIBILITY AND RISKS OF SALINIZATION IN THE SEMI-ARID REGION OF POTIGUAR

Tereza Amélia Lopes Cizenando Guedes Rocha¹, Silvanete Severino da Silva², Rafael Oliveira Batista³

¹Doutoranda em Manejo de Solo e Água, Docente do Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Parauapebas-PA, Brasil, tereza.cizenando@ifpa.edu.br, 0000-0003-2926-4109;

²Doutorado em Engenharia Agrícola, Docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE/UABJ), Belo Jardim, Brasil, silvanete.silva@ufrpe.br, 0000-0002-3167-0811;

³ Doutorado em Engenharia Agrícola, Docente da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, Brasil, rafaelbatista@ufersa.edu.br, 0000-0002-3083-6808.

Eixo Temático XII – Agricultura
Reuso de efluentes tratados na agricultura.
Eje Temático XII – Agricultura
Reutilización de efluentes tratados en la agricultura.
Thematic Axis XII – Agriculture
Reuse of treated wastewater in agriculture.

RESUMO

A escassez hídrica no semiárido exige fontes alternativas de água para irrigação. No entanto, seu sucesso depende de uma rigorosa avaliação técnica da qualidade da água, do tipo de solo e da tolerância das culturas aos sais, visando minimizar impactos ambientais como a degradação e desertificação do solo. Objetivou-se com este estudo analisar a qualidade da água de diluições de efluente aquícola para fertirrigação no semiárido nordestino. O experimento ocorreu na Universidade Federal Rural do Semi-Árido em Mossoró-RN e as análises ocorreram durante o período de 26 de outubro de 2022 a 20 de dezembro de 2023. Os tratamentos consistiram em T1 (100% água); T2 (75% água + 25% efluente); T3 (50% água + 50% efluente); T4 (25% água + 75% efluente) e T5 (100% efluente). Foram coletadas amostras dos tratamentos para a caracterização dos atributos, sendo estes: CE, Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, CO₃⁻ e HCO₃⁻. Também foi calculado os índices RAS e CSR, a fim de confrontar com métodos da literatura que classifica o risco de salinidade e sodicidade. A água de abastecimento foi considerada uma água de médio risco de salinidade e o efluente aquícola foi classificado com risco muito alto de salinidade. Todos os tratamentos apresentaram pouco perigo de desenvolvimento de problemas de sodificação. Com exceção da água de abastecimento, as diluições foram aptas ou recomendáveis para irrigação. Conclui-se que o uso do efluente é viável, desde que manejado para controlar a salinidade, sendo uma alternativa crucial para a agricultura bioassalada na região.

Palavras-chave: Fertirrigação, resíduo líquido, salinidade, sodicidade.

RESÚMEN

La escasez de agua en el semiárido exige fuentes alternativas de agua para el riego. Sin embargo, su éxito depende de una evaluación técnica rigurosa de la calidad del agua, el tipo de suelo y la tolerancia de los cultivos a las sales, con el fin de minimizar los impactos ambientales

como la degradación y la desertificación del suelo. El objetivo de este estudio fue analizar la calidad del agua de las diluciones de efluentes acuícolas para la fertirrigación en el semiárido del noreste. El experimento se llevó a cabo en la Universidade Federal Rural do Semi-Árido en Mossoró-RN y los análisis se realizaron durante el periodo comprendido entre el 26 de octubre de 2022 y el 20 de diciembre de 2023. Los tratamientos consistieron en T1 (100% agua); T2 (75% agua + 25% efluente); T3 (50% agua + 50% efluente); T4 (25% agua + 75% efluente) y T5 (100% efluente). Se tomaron muestras de los tratamientos para caracterizar los atributos, que fueron: CE, Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , CO_3^- , and HCO_3^- . También se calcularon los índices RAS y CSR, con el fin de compararlos con los métodos de la literatura que clasifican el riesgo de salinidad y sodicidad. El agua de abastecimiento se consideró un agua de riesgo medio de salinidad y el efluente acuícola se clasificó con un riesgo muy alto de salinidad. Todos los tratamientos presentaron poco peligro de desarrollo de problemas de sodificación. Con excepción del agua de abastecimiento, las diluciones fueron aptas o recomendables para el riego. Se concluye que el uso del efluente es viable, siempre que se gestione para controlar la salinidad, siendo una alternativa crucial para la agricultura biosalina en la región.

Palabras clave: Fertirrigación, residuo líquido, salinidad, sodicidad.

ABSTRACT

Water scarcity in the semi-arid region requires alternative sources of water for irrigation. However, its success depends on a rigorous technical assessment of water quality, soil type, and crop tolerance to salts, aiming to minimize environmental impacts such as soil degradation and desertification. The objective of this study was to analyze the water quality of aquaculture effluent dilutions for fertigation in the northeastern semi-arid region. The experiment took place at the Universidade Federal Rural do Semi-Árido in Mossoró-RN, and the analyses were conducted from October 26, 2022, to December 20, 2023. The treatments consisted of T1 (100% water); T2 (75% water + 25% effluent); T3 (50% water + 50% effluent); T4 (25% water + 75% effluent); and T5 (100% effluent). Samples were collected from the treatments to characterize the attributes, which were: EC, Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , CO_3^- , and HCO_3^- . The SAR and RSC indices were also calculated in order to compare them with methods in the literature that classify the risk of salinity and sodicity. The supply water was considered to be of medium salinity risk, and the aquaculture effluent was classified as very high salinity risk. All treatments showed little danger of developing sodification problems. With the exception of the supply water, the dilutions were suitable or recommended for irrigation. It is concluded that the use of effluent is feasible, provided it is managed to control salinity, and is a crucial alternative for biosaline agriculture in the region.

Keywords: Fertirrigation, liquid waste, salinity, sodicity.

1. INTRODUÇÃO

A aquicultura tem crescido exponencialmente nas últimas décadas, consolidando-se como um setor fundamental para suprir a demanda global por proteína animal, além do desenvolvimento de fármacos, cosméticos, insumos industriais e bioenergia (Das *et al.*, 2023).

Apesar dos benefícios socioeconômicos, a aquicultura enfrenta desafios ambientais, especialmente em relação ao uso de recursos hídricos e ao manejo de efluentes (Abreu *et al.*, 2023). Mesmo as águas residuárias da aquicultura representando suprimento de água para

plantas além de um nutriente alternativo (Pedrosa *et al.*, 2024), em regiões semiáridas, os resíduos do sistema produtivo podem se acumular no solo, elevando o risco de salinização (Fonseca *et al.*, 2021).

Assim, o uso de águas salobras ou salinas em diferentes tipos de cultivos, a chamada agricultura bioassalina, deve, obrigatoriamente, obedecer a critérios técnicos, sempre avaliando a qualidade, o tipo de solo a ser cultivado e a planta, que deverá apresentar tolerância ou resistência a certa quantidade de sais (Voltolini *et al.*, 2022), a fim de minimizar os impactos ambientais de degradação e desertificação ao solo que recebe essa água (Santos *et al.*, 2020).

Do ponto de vista agrícola, o termo "qualidade da água" indica sua aptidão para irrigação. O parâmetro é necessário porque, apesar de toda água conter sais dissolvidos, é a quantidade e o tipo desses sais que definem as possíveis limitações ao seu uso (Cordeiro, 2001). Nesse caso, quanto ao uso na irrigação, a qualidade das águas deve ser avaliada sob três aspectos fundamentais: salinidade (C), sodicidade (S) e toxicidade (T).

O efeito da salinidade é de natureza osmótica podendo afetar diretamente o rendimento das culturas, visto que quanto maior a salinidade da água, menor será o efeito dispersante do sódio, uma vez que os sais atuam no solo de maneira oposta ao sódio, ou seja, os sais presentes na solução do solo têm efeito floculante, aumentando a infiltração (Ayers; Westcot, 1999). Já a sodicidade se refere ao efeito relativo do sódio da água de irrigação tendendo a elevar o Percentual de Sódio Trocável (PST), com danos nas suas propriedades físico-químicas, provocando problemas de infiltração, de acordo com os mesmos autores. Assim, a Condutividade Elétrica (CE) é um bom índice de salinidade, enquanto a Razão de Adsorção de Sódio (RAS) é o risco de sodicidade da água de irrigação (Murtaza *et al.*, 2021).

Dito isso, objetivou-se com este estudo analisar a qualidade da água de diluições de efluente aquícola quanto ao risco de salinidade e sodicidade para fertirrigação no semiárido nordestino. O estudo busca contribuir com soluções sustentáveis que alinhem a produção aquícola aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 6 (água potável e saneamento) e o ODS 12 (consumo e produção responsáveis).

2. METODOLOGIA

O experimento ocorreu na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) em Mossoró-RN, no estado do Rio Grande do Norte (RN), no nordeste do Brasil. O clima da região, segundo a classificação de Köppen-Geiger, é do tipo BSh (semiárido e quente), com

precipitação pluvial bastante desuniforme, com média anual de 715 mm e temperatura média do ar de 26,5 °C (Dubreuil *et al.*, 2018).

Os tratamentos consistiram em T1 (100% de água); T2 (75% de água + 25% de efluente); T3 (50% de água + 50% de efluente); T4 (25% de água + 75% de efluente) e T5 (100% de efluente), usados na fertirrigação da *Nopalea cochenillifera* (L.) Salm-Dyck, popularmente conhecida como palma forrageira miúda.

O efluente foi proveniente do Setor de Aquicultura do campus Leste da UFERSA, em Mossoró-RN. Sua origem são viveiros de cultivo com diferentes níveis de salinidade (doce, salobra e salina), utilizados para experimentos com diversas espécies aquáticas, incluindo pirá (*Conorhynchos conirostris*), tambaqui (*Colossoma macropomum*), tambatinga (*Colossoma macropomum* × *Piaractus brachypomus*), tilápia-do-nylo (*Oreochromis niloticus*), tilápia-zanzibar (*Oreochromis urolepis hornorum*) e camarão-branco (*Litopenaeus vannamei*).

Os animais foram alimentados com rações específicas para cada espécie e fase de desenvolvimento. Quanto ao manejo, não foram utilizados medicamentos, mas empregou-se cal, soda cáustica e cloro para a desinfecção dos tanques. O ajuste da salinidade foi realizado com a adição de cloreto de sódio e pela diluição com água-mãe proveniente de salinas locais.

A água dos viveiros é proveniente de um poço localizado no próprio campus, que capta água do Aquífero Jandaíra. Este aquífero é classificado como livre, heterogêneo, anisotrópico e de circulação cárstica, com condições de cársificação e qualidade de água variáveis, recebendo contribuição da água pluvial e da Formação Barreiras (Peixoto *et al.*, 2021).

Já a água utilizada para diluir os efluentes aquícolas nos experimentos foi fornecida pela Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN). O abastecimento municipal de Mossoró pela CAERN ora fornece água proveniente de poços profundos do Aquífero Açu, ora água superficial da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves ou a mistura de ambas.

A coleta das amostras ocorreu 5 vezes durante o período de 26 de outubro de 2022 a 20 de dezembro de 2023. Para a coleta e análise das amostras de água de irrigação, foram utilizadas as recomendações do *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (Lippis; Braun-Howland; Baxter, 2023).

As amostras de água foram coletadas em frascos de polietileno de 1 L, preservados imediatamente após a coleta em caixas isotérmicas com gelo a 4 °C até a chegada ao Laboratório de Análise de Solo, Água e Planta (LASAP) da UFERSA para a caracterização

dos atributos CE , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , CO_3^{2-} e HCO_3^- . Com esses valores, foi calculada a RAS e o Carbonato de Sódio Residual (CSR) propostos por Richards (1954) e Eaton (1950), empregando-se as Equações 1 e 2, respectivamente.

$$RAS = \frac{Na^+}{\sqrt{\frac{Ca^{2+} + Mg^{2+}}{2}}} \quad (1)$$

$$CSR = (CO_3^{2-} + HCO_3^-) - (Ca^{2+} + Mg^{2+}) \quad (2)$$

Em que:

RAS – Razão de adsorção de sódio, em $mmol_c L^{-1}$;

CSR – Carbonato de sódio residual, em $mmol_c L^{-1}$; e

Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , CO_3^{2-} , HCO_3^- – Concentrações de sódio, cálcio, magnésio, carbonato e bicarbonato nas diluições T1 a T5, em $mmol_c L^{-1}$.

A partir das médias, as águas foram classificadas e interpretadas quanto os riscos de salinidade e sodicidade, de acordo com os parâmetros do *United States Salinity Laboratory* (USSL) de Riverside, que é baseado nos estudos realizados por Richards (1954), considerando também, as diretrizes da FAO para a avaliação da qualidade da água para irrigação (Ayers; Westcot, 1999) e o CSR para avaliar a sodicidade (Almeida, 2010).

As águas com salinidade são classificadas em quatro categorias com base na CE, recebendo denominações sucessivas de C1 a C4, de risco baixo ($< 0,25 dS m^{-1}$) até muito alto ($> 2,25 dS m^{-1}$). A sodicidade também apresenta quatro categorias, conforme Richards (1954), de S1 (baixa concentração de sódio) a S4 (água com conteúdo de sódio muito elevado). Já Ayers e Westcot (1999) classifica em nenhum ($< 0,7 dS m^{-1}$), moderado ($0,7-3,0 dS m^{-1}$) e severo ($> 3,0 dS m^{-1}$), obtidas relacionando-se a RAS com a salinidade da água de irrigação. O CSR abrange os intervalos: $CSR < 1,25$ (recomendável), CSR entre 1,25 e 2,5 (pouco recomendável) e $CSR > 2,5$ (não recomendável) (Almeida, 2010).

Para confecção de gráfico, foi usado o software gratuito QualiGraf®, desenvolvido em 2001 pelo Departamento de Recursos Hídricos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) (Möbus, 2001).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a metodologia de Richards (1954), o T1, classificado como C2S1, apresenta água com média condutividade elétrica (salinidade) e baixa concentração de sódio (sodicidade). Recomenda-se seu uso em solos com drenagem adequada e para culturas moderadamente tolerantes a sais. Em tais condições, a utilização dessa água geralmente dispensa manejo específico para controle da salinidade (Figura 1).

Figura 1 - Diagrama de classificação de água para irrigação dos tratamentos pela USSL, no município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, Brasil.

Nota: T1 - 100% AA; T2 - 75% AA + 25% EA; T3 - 50% AA + 50% EA; T4 - 25% AA + 75% EA; e T5 - 100% EA.

Fonte: Autoria própria (2025).

Já T2 foi classificado como C3S1, indicando alto risco de salinidade e baixo risco de sodicidade. Portanto, seu uso é inviável em solos com drenagem deficiente. Mesmo em solos com drenagem adequada, exigem-se práticas especiais de manejo para controle da salinidade e é restrito a culturas tolerantes a sais. Entretanto, os tratamentos T3, T4 e T5 foram classificadas como C4S1, representando um risco muito alto de salinidade, embora também apresentem baixo risco de sodicidade. Seu uso em condições normais é impraticável, sendo recomendado apenas ocasionalmente e em circunstâncias específicas, como em solos extremamente permeáveis e com culturas altamente tolerantes. Portanto, as diluições de água de abastecimento com efluente aquícola resultaram em águas com significantes restrições à

Em estudo envolvendo a avaliação dos impactos da irrigação com águas residuárias da aquicultura na irrigação de pomares de tamareiras na Arábia Saudita, as análises da qualidade da água mostraram a maior salinidade o valor de $3,31 \text{ dS m}^{-1}$ em uma fazenda, já em todas as outras 11 fazendas não apresentaram riscos de salinidade ou sodicidade (Al-Wabel *et al.*, 2024).

A influência dos sais nas propriedades químicas e físicas do solo é decisiva para manter sua capacidade produtiva e a sustentabilidade da agricultura irrigada. Para avaliar a viabilidade de uma água de irrigação, é necessário considerar fatores integrados: as características químicas da água no momento da análise, as propriedades físico-químicas do solo receptor, a tolerância da cultura aos sais e, por fim, o método e o sistema de irrigação (incluindo o tipo de emissor) (Cordeiro, 2001).

Continuando, com exceção de T1, as diluições foram aptas ou recomendáveis para irrigação, do ponto de vista do CSR (Tabela 1). Na presença de excesso de íons carbonato (CO_3^{2-}) e bicarbonato (HCO_3^-), o processo de evapotranspiração concentra a solução do solo. Essa concentração elevada provoca a precipitação dos cátions cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}) na forma de seus carbonatos insolúveis (CaCO_3 e MgCO_3). Como consequência, o carbonato de sódio (Na_2CO_3) — que é solúvel — permanece em solução, e o sódio (Na^+) passa a ocupar os sítios de troca nos colóides do solo, intensificando o processo de sodificação (Cordeiro, 2001). Almeida (2010) diz que por vezes o carbonato de sódio se forma no próprio local a partir do gás carbônico atmosférico do solo e do sódio contido neste. O uso prolongado de água com alto CSR leva ao acúmulo de sódio no solo, o que altera as propriedades físicas e químicas dos solos (Murtaza *et al.*, 2021).

Assim, é inegociável, para praticar a agricultura bioessalina, a escolha de um solo mais arenoso e de excelente drenagem, associado ao uso de práticas como cobertura morta e uso de matéria orgânica, na busca de melhor condicionamento do solo para melhor desenvolvimento da cultura (Voltolini *et al.*, 2022).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os tratamentos apresentaram restrições ao uso na irrigação quanto ao perigo de salinização, podendo ser próprias para o uso na irrigação quando tomadas precauções especiais, visto que a AA foi considerada uma água de médio risco de salinidade e o EA foi classificado com risco muito alto de salinidade. Todavia, o efluente aquícola e suas diluições podem ser

usadas para irrigação em quase todos os solos, com pouco perigo de desenvolvimento de problemas de sodificação. Com exceção da AA, as diluições foram aptas ou recomendáveis para irrigação.

Portanto, este estudo demonstra que o efluente aquícola da região, principalmente nas diluições T2 e T3, representam uma fonte hídrica alternativa viável para irrigação, desde que o manejo seja orientado pelo risco de salinização. Recomenda-se o monitoramento contínuo da condutividade elétrica no solo, o uso de solos bem drenados, a aplicação de lâminas de lixiviação para evitar o acúmulo de sais na zona radicular e a seleção de culturas tolerantes. Assim irá contribuir para a segurança hídrica e alimentar no semiárido por reduzir a demanda por água de abastecimento de melhor qualidade.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, W. F. D.; SILVA, K. C. L. D.; BARBAS, L. A. L.; ROCHA, C. A. M. D. Estudo prospectivo sobre a aplicação da biorremediação na aquicultura. **Cadernos de Prospecção**, v. 16, n. 1, p. 262–277, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/49089>. Acesso em: 4 abr. 2025.

ALMEIDA, O. A. de. **Qualidade da água de irrigação**. Cruz das Almas-BA: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2010. Disponível em: <http://www.alice.cnptia.embrapa.br/handle/doc/875385>. Acesso em: 4 abr. 2025.

AL-WABEL, M. I.; ALMUTARI, M. M.; AHMAD, M.; AL-SWADI, H. A.; AHMAD, J.; AL-FARRAJ, A. S. F. Impacts of aquaculture wastewater irrigation on soil health, nutrient availability, and date palm fruit quality. **Scientific Reports**, v. 14, n. 1, p. 18634, 2024. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-68774-0>. Acesso em: 27 maio 2025.

AYERS, R. S.; WESTCOT, D. W. A. **Qualidade da água na agricultura**. Tradução: H. R. Gheyi; J. F. Medeiros; F. A. V. Damasceno. Campina Grande-PB: [s. n.], 1999.

BRAGA, E. D. A. S.; AQUINO, M. D. D.; ROCHA, C. M. S.; MENDES, L. S. A. D. S.; SILVA, R. F. D. S. Classificação da água subterrânea para uso na irrigação. **Águas Subterrâneas**, v. 34, n. 3, p. 1–9, 2020. Disponível em: <https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/29967>. Acesso em: 4 abr. 2025.

CORDEIRO, G. G. **Qualidade de água para fins de irrigação: Conceitos básicos e práticas**. Petrolina-PE: Embrapa Semiárido, 2001.

DAS, S. K.; MONDAL, B.; SARKAR, U. K.; DAS, B. K.; BORAH, S. Understanding and approaches towards circular bio-economy of wastewater reuse in fisheries and aquaculture in India: An overview. **Reviews in Aquaculture**, v. 15, n. 3, p. 1100–1114, 2023. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/raq.12758>. Acesso em: 4 abr. 2025.

DUBREUIL, V.; FANTE, K. P.; PLANCHON, O.; NETO, J. L. S. Os tipos de climas anuais no Brasil: Uma aplicação da classificação de Köppen de 1961 a 2015. **Confins**, v. 37, 2018. Disponível

